

Bildung und Schule in Niederländisch Indien.

Von Dr. Renward Brandstetter, Professor in Luzern.

II. Aufsatz: Tjahaja Sijang, eine malayische Zeitschrift für Schule und sonstige Volksbildung.

Im vorliegenden Aufsätze möchte ich den Lesern eine Amtsschwester der „Praxis“ vorstellen, welche im Malayenlande, fast genau unter dem Äquator, ihre segensreiche Wirksamkeit entfaltet. Sie hat ein gewisses Anrecht darauf, von uns schweizerischen Schulmännern gleich zum vorneherein ein freundliches Willkommen zu erwarten, da der Schauplatz ihrer Tätigkeit ebenfalls eine *Eidgenossenschaft* ist. Diese Bedeutung nämlich hat das Wort *Minahassa*, womit die Eingebornen die nördliche Halbinsel des vielgestaltigen Celebes bezeichnen. Die Bewohner dieser Landschaft sind Alfuren, nicht eigentliche Malayen im engern Sinne, die ursprünglich in mehrere Stämme mit gesonderten Gemeinwesen und ziemlich abweichenden Sprachen zerfielen. Sie hatten sich aber schon früh zu einem Bunde vereinigt; und da die Minahassa schon seit langen Jahren lebhaft Handelsbeziehungen mit andern Gegenden des Archipels unterhält, so drang und dringt immer mehr das Malayische, die Verkehrssprache von Niederländisch Indien, ein, so dass die ursprünglichen Idiome immer stärker zurücktreten und wohl bald gänzlich verschwinden werden. Die Niederländer sind mehr auf friedlichem Wege, als mit dem Schwert in der Hand die Herren dieses schönen Landstriches geworden. Wir treffen denn auch zwischen Herrschern und Beherrschten, den *orang Minahassa* (Bewohnern der Minahassa) und den *orang Wolanda* (Holländern), ein sehr schönes, friedliches Verhältnis, wie es sogar in den vielgerühmten spanischen Kolonien der Philippinen sich nicht in dem Masse findet.

Dazu kommt noch ein zweites günstiges Moment. Während die Bewohner fast aller andern Inseln eifrige Mohammedaner sind, und, wie das überall bei ihnen der Fall ist, um keinen Preis die Lehre des Propheten von Mekka gegen die des Propheten von Nazareth vertauschen wollen, war der Islam nie in die Minahassa eingedrungen, und so konnte dieselbe mit Leichtigkeit vom Polytheismus zur Religion des *tuwan Jsa* (des Herrn Jesus) hinübergeführt werden. Holland liess es sich eifrig angelegen sein, überall Schulen zu errichten, *sekola anaq laki-laki* (*sekola* = Schule, *anaq* = Kind, *laki-laki* = männlich; die Wörter werden im Malayischen nicht deklinirt, sondern meist einfach neben einander gestellt; also *sekola anaq laki-laki* = Knabenschulen) und *sekola anaq perampuan* = Mädchenschulen). An diesen Schulen wirken teils Europäer, teils aber auch, und sogar zum grossen Teil, Eingeborne, die im allgemeinen sehr intelligent, wissbegierig und liebenswürdig sind, so dass wir eidgenössische Schulmänner uns unserer braunen Kollegen mit ihren sonderbaren, aber wohlklingenden Namen, z. B. *Ratulangi*, *Rondonuwu*, *Sigarlaki*, *Risakotta*, gar nicht etwa schämen müssen. Zur weitern Unterstützung und Förderung des civilisatorischen Werkes wurde eine Zeitschrift gegründet, *Tjahaja Sijang* genannt, ein Name, der zwar etwas stolzer klingt, als „Praxis“, denn *tjahaja* heisst Licht, Glanz, und *sijang* bedeutet Tag und ist dadurch, dass es hinter *tjahaja* steht, als Genitiv aufzufassen. Die Redaktion und Mitarbeiterschaft besteht aus Lehrern, Missionären und Beamten, sowohl Europäern

als Alfuren, welche beide Kategorien mit indischer Höflichkeit ihre Einsendungen in der Regel zeichnen mit: *jang rindah* N. N. (Ihr bescheidener N. N.) Der *penara dan pengaluhwar* (Druck und Verlag) ist in *Tanawangko*. Beim Abonnement ist *pembayaran lebeh dahulu* (Vorausbezahlung) gewünscht. Die Zeitschrift nimmt auch *pemberitahuan* (Annoncen) auf, und es ist da z. B. recht tröstlich zu lesen, dass man sich nach des Tages Hitze und Arbeit im holländischen Restaurant mit Wein, Bier und Eiswasser erfrischen kann. Der Preis ist auch nicht allzu gross, zahlt man ja da für ein completes Diner nicht mehr als 3 Franken.

Wenn wir nun die Ziele der *Tjahaja Sijang*, von der mir die beiden Aprilnummern vorliegen, noch näher und ins Detail eingehend ins Auge fassen, so sehen wir, dass sie einmal Organ der minahassischen Lehrerschaft ist und dabei ganz ähnliche Zwecke im Auge hat, wie unsere „Praxis“. So enthält sie einen Aufsatz über *pengadjaran kerdja-tangan* (Handfertigkeitunterricht), den ich unten in Übersetzung mitteile. Daran reihen sich allerlei verschiedene Schulnachrichten. So steht an der Spitze der ersten Aprilnummer ein Nekrolog der *nona* (Fräulein) *Gysbertha Katharina Krook, hulu-guru* (Directrice) der höheren Töchterschule von *Tomohon*. Es heisst, der Verlust dieser ausgezeichneten Lehrerin sei ein herber Schlag für die Minahassa. Vor allem wird ihr nachgerühmt, dass sie, wenn ein Schulkind gefehlt, sich nie *marah* (zornig), sondern nur *berdukah* (betrübt) gezeigt, dass sie aber gerade dadurch weit mehr ausgerichtet. Möge ihr die Erde leicht sein im fernen, heissen Lande! Ferner will die *Tjahaja Sijang* unter den Eingebornen, sowohl unter den *tuwan besar* (den grossen Herren, Häuptlingen), als unter den Niedriggestellten das Interesse für die Schule fördern, sie über deren Ziele und Absichten belehren. Es geht auch in der Minahassa nicht ganz ohne Vorurteile gegen die Schule ab. Was soll man ein Mädchen in eine höhere Schule schicken, sie kann ja nachher doch nie einen *pangkat* (höhern Grad, Beamtung), erwerben? so sagen manche, sogar unter den *tuwan besar*. Allein, hält ihnen die *Tjahaja Sijang* entgegen,

denkst du nicht an die Familie? Wie kann in derselben Glück und Frohsinn herrschen, wenn zwar du, *tuwan rumah laki-laki* (*tuwan* = Herr oder Herrin, *rumah* = Haus, *laki-laki* = männlich; also: Hausherr) gebildet bist, wenn aber deine *isteri* (Gattin), die Erzieherin deiner Kinder, ein dummes Geschöpf bleibt? Umgekehrt zeugt ein anderer Artikel von sehr grossem Interesse für die Schule. Als Frl. Krook gestorben war, entstand unter dem grossen Publikum die Befürchtung, es möchte nun die Schule eingehen, da man keine *hulu-guru* (Directrice) mehr habe. Von zutständiger Seite erschien nun aber in der *Tjahaja Sijang* eine beruhigende Mitteilung, zwar habe man an der Frl. Krook sehr viel verloren, allein die *tanah Wolanda* (Holland) habe doch noch viele andere tüchtige Lehrerinnen, bereits sei ein *chabar kawat* (*chabar* = Bericht, *kawat* = Draht; also: Drahtbericht, Depesche) abgegangen, und mit einem der nächsten *kapal api* (*kapal* = Schiff, *api* = Feuer; also: Feuerschiff, Dampfschiff) werde sicher eine neue *hulu-guru* eintreffen. Drittens dient die *Tjahaja Sijang* auch den Missionären als Organ, um den Eingebornen die erhabenen Lehren vom *tuwan Jsa* (Herrn Jesus) und vom *Bapa di sorga* (Vater im Himmel) liebevoll und fasslich, mehr das Gemüt ansprechend als den Verstand überbürdend, vorzutragen. Endlich widmet die *Tjahaja Sijang* einen grossen Teil ihres Raumes allerlei kleinern und grössern Aufsätzen belehrender und unterhaltender Natur, welche für das grosse Publikum bestimmt sind. Der Stil dieser Einsendungen ist sehr anschaulich und episch-naiv, was natürlich ganz angemessen, da diese *pembatja* (Leser) etwa auf der Stufe stehen, wie bei uns grössere wissbegierige Kinder. So beginnt ein Verfasser: „Vor einigen Tagen hat mir mein Freund Wiersma von seiner Reise erzählt, die er nach Holland gemacht. Da hat er ein Panorama gesehen und mir dasselbe genau beschrieben. Ein solches Panorama ist aber ein gar schönes interessantes Ding, und darum will ich hier wiedererzählen, was mir mein Freund darüber berichtet hat.“ Nebst dieser Beschreibung des Panoramas enthalten die beiden Nummern des weitern ein Auf-

satz betitelt: *Tabiat* (natürliche Ordnung), worin gezeigt wird, dass die Meinung einiger Minahasser, es habe sich die Ordnung der Jahreszeiten verändert, falsch sei, indem diese vermeintliche Verschiedenheit gegenüber früheren Zeiten einfach daher rühre, dass man damals in der Minahassa das Jahr nicht richtig berechnen konnte; ferner einen Zug aus dem Leben des Demosthenes, eine Legende, Sinnsprüche des Friedrich von Logau, ins Malayische übersetzt, Anekdoten, Neuigkeiten aus der Minahassa und von anderswoher.

Der Handfertigkeitsunterricht wurde in der Minahassa erst vor kurzem eingeführt, und ist noch ganz ein Kind in der Wiege, dem aber ein frohes Wachstum und Gedeihen in Aussicht steht. In der *Tjahaja Sijang* wendet sich nun ein Lehrer an seine Kollegen, aber auch an das grosse Publikum, um ihnen die Bedeutung, Vortheile, die Methode, die zu vermeidenden Fehler vor Augen zu führen. Der Artikel lautet:

„In einem früheren Aufsatz war gesagt worden, dass der Handfertigkeitsunterricht etwas Neues sei in unsern Schulen.

Dem ist so!

Aber mag auch dieser Unterrichtszweig etwas Neues sein, so gibt es doch schon viele Leute, welche Freude haben, dass derselbe eingeführt wird, denn sie haben gemerkt, dass er dem Wohle unseres Volkes förderlich ist.

Was nun die Lehrer sowohl in der Minahassa als auf Ambon anbelangt, so haben schon viele den Handfertigkeitsunterricht eingeführt. Dabei sind die einen nun sehr tätig, andere verfahren aber nur nachlässig und oberflächlich. Nur die ersteren haben die Bedeutung desselben richtig erfasst, nämlich dass er den Menschen vielen Nutzen bringt, wenn er auch zwar mehr spielend und in den Erholungsstunden betrieben wird, indem einerseits die Kinder gewöhnt werden, ihre Hände zur Verfertigung von nützlichen und schönen Dingen zu gebrauchen, und indem sie dann andererseits fortwährend angehalten werden können, Gegenstände zu verfertigen, welche man im Hause gebrauchen oder um einen hübschen Preis verkaufen kann.

Das alles befördert ja den Wohlstand des Menschen.

Damit nun aber auch die Leser wissen, wie es mit diesem Unterrichtsgegenstand in den Schulen der Minahassa aussieht, so will ich hier alles anführen, was für die Lehrer und die Herren, welche sich für denselben interessiren, wissenswert ist.

Der Handfertigkeitsunterricht ist sehr verschiedener Art, allein man hat es für gut gefunden, für den Anfang nur das Flechten einzuführen, das selber wieder mannigfacher Art ist.

Man hat sich dabei von folgenden Gedanken leiten lassen. Die Kinder sollen das Flechten lernen. Es gibt in der Minahassa viel Seho- und ähnliche Pflanzen, deren Blätter jung oder halbausgewachsen sich sehr gut dazu verwenden lassen. Die Kinder sollen diese sammeln; dadurch werden sie angehalten, nichts Brauchbares wegzuerwerfen, und dann lernen sie eben die nützliche Kunst des Flechtens.

Schön, aber wie geht's nun weiter?

Zuerst werden die Kinder gelehrt, ganz kleine Matten zu flechten, aus dem oben erwähnten Material. Diese Matten sind also sehr klein und natürlich ganz grob und roh.

Aber, was hat das für einen Zweck, solches Spielzeug zu verfertigen, das man zu nichts brauchen kann? Sollte sich ein Lehrer nicht schämen, der die Kinder zu solchem Zeug anhält und dann noch meint, man dürfe es den Herren, welche sich um die Schule interessiren und derselben ihre Besuche abstatten, vorzeigen? Und ferner, werden sich die Kinder nicht langweilen, wird sich nicht Überdruß bei ihnen einstellen?

Gewiss, ein Lehrer, der hiebei stehen bleibt und nicht weiter denkt, hat kein rechtes Verständnis für das, was das Wohl der Kinder und der Gemeindegensossen fördert. Schmach sei ihm!

Der vernünftige Lehrer wird anders handeln. Wohl lässt er auch im Anfang solche spielzeugartige Dingerchen verfertigen, aber nur, damit die Kinder die Methode lernen. Dann aber geht er dazu über, grössere Matten herstellen zu lassen, die zu verschiedenartigen Gebrauche im Hause dienlich sind, so z. B. als Teppiche vor die Betten, damit

man nicht auf den bloßen, kalten Boden treten muss, was besonders für Kranke sehr schädlich, wie man jüngst auf Ambon erlebt hat. Dann unterrichtet er die Kinder ferner im Flechten von Körben u. s. w.

Es gibt nun Lehrer, die lassen mehrere Kinder abwechselnd an einem und demselben Stück arbeiten, jedes nur kurze Zeit. Das kommt aber schön heraus: Das eine arbeitet schnell, das andere langsam; das eine in geraden, das andere in schiefen Streifen.

Das soll durchaus nicht geschehen. Denn so gehört eigentlich die Matte nicht einem Kinde speziell, das lässt aber auch das Interesse und den Fleiss nicht auf kommen, und so kommt nichts Rechtes heraus. Darum fort mit dieser Methode!

Wieder andere Lehrer lassen das Kind eine hübsche Matte flechten, die man zu Hause gar wohl gebrauchen könnte. Allein der Lehrer bewahrt sie in der Schule, um sie zu zeigen, wenn Besuch kommt.

Auch das soll nicht geschehen! Wohl ist es richtig, dass einiges zu dem erwähnten

Zwecke im Schullokale aufbewahrt werde. Allein das Kind soll einfach mehrere Stück flechten und dann die einen davon nach Hause tragen und dem Vater und der Mutter übergeben.

Wieder gibt es einige Lehrer, welche bei der Verfertigen der Matten und anderer Gegenstände nach keiner Mannigfaltigkeit streben. Immer die gleiche Form, der gleiche Stoff, die gleiche Aschenfarbe, keine Variante in Dessin. Das ist äusserst arg. Denn wie kann so der Kunst- und Schönheitssinn der Kinder geweckt werden? Müssen sie nicht am Ende Ekel empfinden, und zwar mit Recht?

Nun, Gott sei Dank, das sind Ausnahmen. Die meisten Lehrer packen die Sache richtig an. In vielen Schulen hat man schon sehr schöne Resultate erzielt, und ich darf constatieren, dass das Fundament des Handfertigkeitunterrichtes bei uns in der Minahass gut gelegt ist. Möge er glücklich weiter gedeihen."